

QUR’ON – ISLOM DINING ASOSIY MANBASI

Abduvaliyeva Muxtaramxon

Farg’ona Davlat Universiteti Fizika-Matematika Fakulteti

Matematika Yo’nalishi 25.01-Guruh Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19469824>

Annotatsiya: Qur’oni Karim islom dinining birinchi va eng asosiy manbasi bo’lib, u musulmonlar uchun nafaqat diniy ko’rsatmalar, balki hayotning barcha jabhalarini qamrab oluvchi ilohiy qonunlar majmuasidir.

Qur’on islom huquq tizimi — Shariatning poydevori hisoblanadi.

Kalit so’zlar: Din, Qur’on, Alloh, ibodat, Jabroil, xalifa, ahkom, mus’haf, Basra, Imom, Madina, Sura, Oyat, Sobit, SHariat, fiqh, ijmo, qiyos, sunna, mushrik, Abu Bakr, Umar, Payg’ambar, vahiy.

Kirish: Diniy manba tushunchasi shundan iboratki, jahon xalqlarining tarixiy taraqqiyotida vujudga kelgan va asrlar o’sha avlodlardan avlodga o’tib, ularning e’tiqodiga aylangan har bir yirik dinlarning muqaddas yozuvlari (kitoblari) Alloh tomonidan in’om etilgan deb qaraladi. Ana shu muqaddas kitoblar dinlarning manbalari hisoblanadi.

Qur’on islomning muqaddas kitobi sifatida Allohning mo’jizali kitobi bo’lib, yer yuzi musulmonlarining dasturulamali, diniy ahkomlar manbaidir. Qur’on Muhammad (s.a.v.)ga vahiy orqali tushgan tilovati ibodat hisoblanuvchi muqaddas kitobdir.

Qur’onda boshqa ilohiy yozuvlar bir yo’la tushgan deb hisoblansa, Qur’oni karim 23 yil mobaynida Alloh farishta Jabroil orqali Muhammad (s.a.v.)ga vahiy qilib yuborgan, so’ngra ular to’planib dastlab xalifa Abu Bakr Siddiq davrida so’ngra xalifa Usmon hukmronligi davrida mushaf qilingan.

Shunday qilib, islom dini shakllangan davrdan boshlab Qur’oni Karim islom dinining asosiy manbasi bo’lib kelayotir. Islom manbalaridan yana biri sunnadir.

Sunna islomda Qur’ondan keyingi, uni to’ldiruvchi islom ilohiyoti va shariatning ikkinchi asosi sifatida e’tirof etilgan.

Islomning diniy manbalari

Qur’oni karim

Hadisi sharif

VII-IX asrlarda islom ta’limotining tobora keng yoyilishi bilan turli diniy jamoa va davlatlar o’rtasida diniy huquq, qonun-qoidalarni tartibga solish zaruriyati tug’ildi. Bunda Qur’on va Hadislarga asoslangan shariat va uning manbalari – fiqh va qiyos vujudga keldi.

Shariat (arabcha to’g’ri yo’l, ilohiy yo’l, qonunchilik demakdir) – islom diniy huquq qonun qoidalari va me’yorlari majmuasidir. Ayni paytda shariat tushunchasi nafaqat islom diniy talablarini, balki diniy marosimlar, oila, nikoh va taloq masalalari, tijorat, iqtisodiy, mulkiy munosabatlar, musulmonlarning shaxsiy va ijtimoiy hayotiga xos ko’p masalalarni o’z ichiga oladi.

Fiqh – musulmon huquqi sifatida shariatning tarkibiy qismini tashkil etadi. Fiqh shariatning g’oyaviy va amaliy harakatlari, tavsifi sifatida musulmonlarning turmush qoidalari va ijtimoiy qarashlarini ifodalaydi.

Ijmo’ – (arabcha yakdillik bilan qabul qilingan qaror). Qur’on va hadislarda aniq ko’rsatma bo’lmagan huquqiy masalalarni hal etishda faqih va mujtahidlarning to’planib, yagona fikrdan hukm chiqarishi (fatvo berishi).

Qiyos – Qur'on va Sunnada uchramaydigan biror huquqiy masala, ulardagi shunga o'xshash masala orqali berilgan yo'l-yo'riqqa, ko'rsatmaga mantiqiy taqqoslash, o'xshatish yo'li bilan sharh, izoh etish asosida hukm yoki fatvo chiqarish.

Islom davlat dini bo'lib kelgan mamlakatlarda shariat talablariga amal qilib kelingan, hozir ham shunday. Hozirgi davrda O'zbekiston xalqlari orasida marhumning ettisini, yigirmasini, qirqini va boshqa marosimchiliklarini o'tkazish odati bor. Holbuki, shariat bunday marosimlarni o'tkazish yoki o'tkazmaslik haqida biron-bir ko'rsatma bermagan.

Suralarning nozil bo'lishi va “Qur'on” oyatlarining jamlanishi. Qur'oni karim suralarining mushaf qilinishi va ichki tuzilishi bayonida, uning nozil bo'lishiga e'tibor qaratiladi. Islom tarixiga ko'ra Qur'onning sura va oyatlari Muhammad (s.a.v.)ga parcha-parcha tarzida vahiy qilib borilgan. Bu vahiyning birinchi bayoni “Laylatul qadr” kechasi boshlanib, ularning vafotlarigacha, ya'ni 23 yil davom etgan. Islom dini, nur imon va hidoyatining boshlanishi bo'lgan ana shu tun diniy an'ana bo'yicha hijratdan 12 yil oldin ramazon oyining 27-kuniga o'tar kechasi melodiy hisob bilan 610 yilning 31 iyulidan 1 avgustiga o'tar kechasi deb hisoblanib, Qur'onni vahiy qilinishining boshlanishi to'g'risida 97 – “Qadr” surasida ifodalangan. “Albatta Biz u (Qur'on)ni Qadr kechasida nozil qildik. (Ey Muhammad) Qadr kechasi nima ekanini Sizga ne ham anglatur?! Qadr kechasi ming oydan yaxshiroqdir?!” (97,1-3).

Diniy ma'lumotlarda Muhammad (s.a.v.)ga vahiy kela boshlaganidan so'ng, ularning qalblariga mustahkamlanib qolgan, Alloh ularga targ'ibot boshlashga da'vat qilganlari to'g'risida Qur'onda bor. Qur'onning 73-“Muzzammil” (“O'ralib olgan”) va 74-“Muddassir” (“Burkangan”) nomli suralaridagi dastlabki oyatlarida o'z ifodasini topgan. Muzzammil – o'ralib olgan, ya'ni biron narsadan qo'rqqan kishi arablar odati bo'yicha kiyim yoki to'shaklariga o'ralib olishga harakat qilar ekan. Payg'ambarimiz (s.a.v.) ham mushriklarning bergan aziyatlaridan xafa bo'lib yotganlarida, shu suraning oyatlari nozil bo'lgan deyiladi. Unda Rasul (a.s.)ga Alloh taolo tungi ibodat qoidalaridan ta'lim beradi. Tunni faqat uyqu bilan ham emas yoki faqat ibodat bilan ham emas, balki har ikkisiga ham ma'lum vaqt ajratish to'g'risida ko'rsatma beriladi³⁸.

Islom manbalarida rivoyat qilinishicha, Muhammad (s.a.v.) 40 yoshga yetganlarida, ya'ni 610 yili Makka shahri yaqinidagi Hiro nomli gorda yolg'iz qolib, ibodat bilan mashg'ul paytlarida, farishta Jabroil (a.s.) ularga birinchi bor Qur'on oyatlarini keltirganlar. Odatda Jabroil (a.s.) payg'ambar Muhammad (s.a.v.)ga oyatlarni o'qib berar, ular yodlab olib, o'z izdoshlariga yetkazar edilar. Ular ham o'z navbatida shunday qilar edilar. O'sha davrlarda mutlaqo ko'pchilik, shu jumladan Muhammad (s.a.v.) ham o'qish, yozishni bilmaganliklari uchun yodlab olish u davrning birdan bir usuli bo'lgan. Bu vahiy milodiy yil hisobida 22 yil, hijriy esa 23 yil davom etgan. Oyatlarda odamlarning savollariga javob berib, ularni to'g'ri yo'lga yetaklagan, yuz bergan hodisalarni talqin qilib berilgan. Biron hukmning to'g'ri yoki noto'g'ri ekani bayon qilinaergan. Muhammad payg'ambar (s.a.v.) vafot etganlarida ularning safdoshlari Qur'onni yod bilganlar. O'sha paytda oz sonli kishilargina o'qish-yozishni bilganlar. Savodli musulmonlar yozish imkoni bo'lgan narsalarga Qur'on oyatlarini aniqlik bilan yozib borganlar.

Muhammad (s.a.v.) vafotlaridan so'ng Qur'oni karim suralarini to'plash va mushaf qilish xalifalar Abu Bakr, Umar ibn al-Xattob, Usmon ibn Affon davrlarida amalga oshirilgan. Dastlabki jamlangan Qur'onni (Mus'hafni) xalifa Usmon (r.a.) barcha mushafni to'plab, taqqoslab chiqish

va ularga bo'lajak Qur'onning yagona nusxasini tayyorlashga amir bergan va bu ishga bosh bo'lgan.

Usmon (r.a.) amrini bajarish uchun to'rt kishilik guruh belgilangan. Unga Zayd rahbarlik qilgan, uning tarkibiga Qur'onni yaxshi bilgan sahobalardan az-Zubayr, al-Os, ibn Hishomlar kiritilgan. Bular barcha nusxalar va topilgan suralarni qaytadan tekshirib, taqqoslash asosida yagona nusxani tayyorlagan. [07.04.2026 21:29] Mamadaliyeva Yulduzxon: Yangidan ko'chirilgan yagona nusxa tarixda yagona nusxani tayyorlagan. Yangidan ko'chirilgan yagona nusxa tarixda "Mus'hafi Usmoniy" deb nom olgan.

Mus'haf qo'lyozmasi tayyor bo'lgandan keyin (651 yil) tez orada Usmon (r.a.) buyrug'i bilan undan yana 3 ta (ba'zi ma'lumotlarga ko'ra yettita nusxa) qo'lyozma kufiy alifbosida ko'chirilgan va o'qishda hamda ibodatda barcha yerlarda Qur'onning yagona matnidan foydalanishni amalga kiritish maqsadida, bu nusxalar Kufa, Basra, Damashq va boshqa shaharlarga yuborilgan.

Hozirgi kunda Islom olamida 4 ta qadimiy Mus'haf nusxalarining borligi ma'lum. Ulardan biri Madinada saqlanayotgan asl nusxa bo'lib, islom manbalarida u "Imom" nomi bilan tilga olingan. Ikkinchi nusxa Ka'bada, uchinchi nusxa Qohiradagi Misr milliy kutubxonasida saqlanmoqda. To'rtinchisi Toshkentda O'zbekiston xalqlari tarixi muzeyida saqlanib, 1989 yil boshlarida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga topshirilgan.

Endi Qur'onning ichki tuzilishi masalasiga e'tibor qilamiz. Qur'onda 114 ta sura, 6226 ta oyat borligi e'tirof etilgan. Ammo Qur'on matnlarini taqsimlanishiga asosan oyatlar soni 6204, 6232, hatto 6666 gacha belgilangan va uni kitob shakliga keltirishda muayyan usul qo'llangan.

Suralar Qur'onda o'z mazmuniy izchilligiga yoki o'qilgan vaqtiga qarab joylashtirilgan. Suralarning hajmi ham har xil: eng katta hajmga ega bo'lgan 2-"Baqara" surasida 283 oyat bor, eng kichik suralar faqat 3 oyatdangina iborat.

Uzun suralar kitobning boshidan, qisqa suralar uning oxiridan o'rin olishi, tadqiqotlarda aniqlanishicha, qadimiy arablarning va umuman old Osiyodagi somiy xalqlarning an'anasi bilan bog'liq bo'lgan. Xilma-xil yozuvlar, rivoyatlar yoki adabiy asarlar to'planib kitob qilinganda, katta hajmdagi asarlar birinchi o'rinda, kichiklari keyin joylashtirilar ekan. Zayd Ibn Sobit ham Suhufni to'plab daxat qilishda ana shu an'anaga amal qilgan bo'lishi mumkin.

Qur'on – ilk islom g'oyalarini o'zida aks ettirgan yagona yozuv bo'lgani sababli faqat islom tarixi bilan shug'ullangan olimlarga emas, balki islom tarqalgan xalqlar adabiyoti va madaniyati bilan shug'ullanganlarning barchasi ham bu kitobni tahlil qilishga katta e'tibor berganliklari tabiiy bir holdir.

Ammo, yuqorida aytib o'tilganidek, uning suralari mavzulari asosida yoki tarixiy-xronologik tartibda joylashmaganligi sababli, bu kitob g'oyat murakkab hisoblanadi. Shuning uchun XIX asr o'rtalaridan boshlab, manbalarda uchraydigan tarixiy voqealar va shaxslarning faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar, ishoralarga, shuningdek, ishlatilgan iboralarga qarab suralarning yoki ayrim guruh oyatlarining vujudga kelgan davrini aniqlash bilan ko'p olimlar shug'ullanganlar.

Nemis olimlaridan Noldeke va Grimme, rus olimlaridan I.Yu. Krachkovskiylarning bu sohadagi xizmatlarini alohida tilga olib o'tish kerak. Ular olib borgan tekshirishlar natijasida suralar xronologiyasi faqat umumiy tarzdagina aniqlangan.

Islomshunoslik va Qur'onshunoslikning oxirgi xulosalari asosida suralarning xronologik tarkibini quyidagicha biroz takomillashgan shaklda tasavvur qilish mumkin:

Qur'on suralarining xronologik nozil bo'lishi

Makka davri Madina davri

1. 610-615 yillar. Saj' janridagi suralar 1. 622-624 yillar. 4 ta sura (2, 98, 64, 62)

2. 616-619 yillar. Rahmon suralari 2. 624-625 yillar. 3 ta sura (8, 47, 3)

3. 620-622 yillar. A-oid yoki «Payg'ambarlik suralari» 3. 625-627 yillar. 5 ta sura (61, 57, 4, 65, 59)

4. 627-630 yillar. 8 ta sura (33, 24, 63, 58, 22, 48, 66, 60)

5. 630-632 yillar. 4 ta sura (110, 49, 9, 5)

Jami: 86 ta sura Jami: 28 ta sura

Xulosa

Qur'oni Karim shunchaki diniy matn emas, balki insoniyat sivilizatsiyasi, huquqi, tili va ma'naviyati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk tarixiy va ilohiy yodgorlikdir. U insonni adolatga, ilmga va yuksak axloqqa chorlovchi abadiy yo'llanma bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulaziz Mansur. "Qur'oni karim ma'nolarining tarjimasi va tafsiri". – Toshkent, 2004. (574-bet).
2. Alouddin Mansur. "Qur'oni Karim: o'zbekcha izohli tarjima". – Toshkent, 1992.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Tafsiri Hilol" (6 jildlik). – Toshkent, 2005-2008.
4. Usmonxon Alimov. "Irfon tafsiri". – Toshkent, 2017.
5. I. Yu. Krachkovskiy. "Qur'on tarjimasi va sharhlari" (Rus tilidagi akademik nashr, 1963, 1986).
6. M. N. Verovkin. "Qur'on tarjimasi" (1790-yilgi nashr).
7. A. S. Pushkin. "Podrajaniya Koranu" (Qur'onga tatabbular).
8. Teodor Nöldeke (Noldeke). "Qur'on tarixi" (Suralar xronologiyasi bo'yicha ilmiy ishlar).
9. Gubert Grimme. Qur'onshunoslikka oid ilmiy tadqiqotlar.
10. G. S. Sablukova. Arabchadan rus tiliga qilingan dastlabki tarjimalar bo'yicha tadqiqotlar.